

NAFAS OLISH TIZIMI KASALLIKLARI TIBBIY-IJTIMOY MUAMMOSI SIFATIDA

Eshbayeva Kamila Uralovna
Babajanova Xudoybergan Egamberdi o'g'li

Toshkent Davlat Tibbiyot Universiteti
xudoyberganbobojonov275@gmail.com
<https://orcid.org/0009-0002-6660-597X>
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17615979>

Annotatsiya: Mazkur maqolada nafas olish tizimi kasalliklarining ijtimoiy omillar bilan bog'liqligi, ularning aholining turmush darajasi va sog'lig'iga ta'siri tahlil qilinadi. Shuningdek, profilaktika va ijtimoiy chora-tadbirlarning samaradorligi haqida fikr yuritiladi.

Kalit so'zlar: nafas olish tizimi, ijtimoiy omillar, sog'liqni saqlash, ekologiya, pnevmoniya, surunkali obstruktiv o'pka kasalligi (SO'OK), astma, statistika.

Annotatation: This article analyzes the relationship between respiratory system diseases and social factors, as well as their impact on the population's living standards and health. The effectiveness of preventive and social measures is also discussed.

Keywords: respiratory system, social factors, healthcare, ecology, pneumonia, chronic obstructive pulmonary disease (COPD), asthma, statistics.

Аннотация: В данной статье анализируется взаимосвязь заболеваний дыхательной системы с социальными факторами, а также их влияние на уровень жизни и здоровье населения. Также обсуждается эффективность профилактических и социальных мер.

Ключевые слова: дыхательная система, социальные факторы, здравоохранение, экология, пневмония, хроническая обструктивная болезнь лёгких (ХОБЛ).

O'zbekistonda aholini birinchi marta tashxis bilan qayd qilingan kasalliklarga chalinish turlari bo'yicha eng yuqori ko'rsatkich nafas organlari kasalliklari hissasiga to'g'ri kelib, har 100 ming aholidan 13 ming nafarida ushbu kasallanish kuzatilmoqda[2].

Nafas olish tizimi kasalliklari - sog'liqni saqlashning asosiy muammosi hisoblanadi, chunki ular butun dunyo bo'ylab kasallanish va o'lim ko'rsatkichlarining asosiy sabablaridan biri bo'lib kelmoqda. Chekish, havoning ifloslanishi va kasbiy xavf-xatarlar kabi xavf omillariga ta'sir qilish natijasida surunkali obstruktiv o'pka kasalligi (SO'OK) va astma kabi kasalliklarning tarqalishi ortib bormoqda. Ushbu kasalliklar nogironlikka, hayot sifatining pasayishiga olib keladi va sog'liqni saqlash tizimlariga turli xil muammolar yaratadi[1,3]. Nafas olish tizimi kasalliklarining jamoat salomatligi muammosi bo'lishining bir qancha sabablari mavjud, bu yuqori kasallanish va o'lim darajasidir. Nafas olish tizimi kasalliklari, ayniqsa surunkali kasalliklar butun dunyo bo'ylab o'limning asosiy uchta asosiy sabablaridan biri ekanligidir. Ular, shuningdek, bolalik davridagi eng keng tarqalgan kasalliklar bo'lib, bolalar kasalliklarining 60% dan ortig'ini tashkil qiladi. Bu esa jismoniy faoliyatning cheklanishiga, hayot sifatining pasayishiga va nogironlikka olib keladi. Ushbu kasalliklarni davolash, mehnat qobiliyatini yo'qotish davlat va oilalarga katta iqtisodiy zarar keltiradi. Chekish, havoning ifloslanishi, kasbiy xavf-xatarlarga ta'sir qilish va bolalarda tez-tez pastki nafas yo'llarining infeksiyalari kasalliklari jamiyat darajasida ularni nazorat qilish bo'yicha kompleks chora-tadbirlarni talab qiladi va asosiy xavf omillari hisoblanadi. Xavf omillarining profilaktikasi va nazorat qilish hukumat darajasida muvofiqlashtirilgan harakatlarni, jumladan, qonunchilik, ta'lim dasturlari va sog'liqni saqlash xizmatlarini aralashuvini talab qiladi.

Nafas olish kasalliklarining ijtimoiy-iqtisodiy oqibatlari davolash, rehabilitatsiya va bemorlarni parvarish qilish uchun yuqori xarajatlar bilan bog'liq. Iqtisodiy yo'qotishlarga mehnat unumdorligining pasayishi, kasallik ta'tilining ko'payishi va davolanish xarajatlarining oshishi kiradi. Surunkali o'pka kasalliklari yuqori bo'lgan mamlakatlarda hukumatlar va sog'liqni saqlash muassasalari ushbu bemorlarni davolash va rehabilitatsiya qilish uchun katta mablag' ajratishga majbur[4,5].

Chekish ko'pgina surunkali o'pka kasalliklari, ayniqsa SO'OK rivojlanishi uchun asosiy xavf omilidir. Tamaki tutunidagi nikotin va boshqa zaharli moddalar nafas yo'llarining yallig'lanishi va shikastlanishiga olib keladi, bu vaqt o'tishi bilan o'pka to'qimalarida qaytarilmas o'zgarishlarga olib keladi. Chekish surunkali

bronxit va o'pka emfizemasi kabi kasalliklarning asosiy sababi bo'lib, astmani sezilarli darajada yomonlashtiradi. Surunkali o'pka kasalliklarining rivojlanishida atrof-muhitning ifloslanishi ham asosiy rol o'ynaydi. Azot dioksidi, karbonat anhidrid, zarrachalar va ozon kabi havoni ifloslantiruvchi moddalar inson salomatligiga, xususan, nafas olish tizimiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Ushbu ifloslantiruvchi moddalarga uzoq muddatli ta'sir qilish nafas yo'llarining surunkali yallig'lanishiga, o'pka funksiyasining pasayishi, astma va SO'OK kabi kasalliklarning rivojlanishiga olib kelishi mumkin.

Kasbiy xavflar ham surunkali o'pka kasalliklarining rivojlanishiga yordam beradi. Qurilish, tog'-kon sanoati, metallurgiya, qishloq xo'jaligi kabi sohalarida ishlaydigan odamlar chang, kimyoviy moddalar va zaharli bug'larga ta'sir qiladi, bu esa nafas olish yo'llariga zarar etkazishi mumkin[5].

Surunkali o'pka kasalliklari, masalan, surunkali obstruktiv o'pka kasalligi va astma, bir nechta asosiy klinik belgilarga ega. Ularning asosiylari yo'tal, nafas qisilishi, nafas olish qiyinlishuvi. Yo'tal ko'pincha surunkali bo'lib, ayniqsa ertalab, balg'am ishlab chiqarish bilan birga keladi. Nafas qisilishi yoki nafas olish qiyinlishuvi, ayniqsa, jismoniy zo'riqish paytida paydo bo'ladi va vaziyat yomonlashganda rivojlanishi mumkin. Nafas qisilishi nafas olish tezligining oshishi va nafas olish va nafas olish uchun yordamchi mushaklardan foydalanish bilan tavsiflanadi [3].

Surunkali o'pka kasalliklarini diagnostikasi uchun turli usullar qo'llaniladi. Funksional testlar, masalan, spirometriya, o'pkaning sig'imi va havo yo'llarining obstruksiya darajasini baholashga yordam beradi. Laboratoriya tekshiruvlari, shu jumladan qon testlari va balg'am tahlillari yallig'lanish va infeksiyalarni aniqlashga yordam beradi. Ko'krak qafasi rentgenogrammasi va kompyuter tomografiyasi (KT) kabi instrumental usullar o'pka to'qimalaridagi o'zgarishlarni, masalan, emfizem yoki fibrozning mavjudligini baholashga imkon beradi [4]. Surunkali o'pka kasalliklarining oldini olish chekishni tashlash dasturlarini va havo ifloslanishini nazorat qilishni o'z ichiga oladi. Chekish ko'pchilik o'pka kasalliklari uchun asosiy xavf omilidir va chekishni kamaytirish va jamoat joylarida chekishni cheklash dasturlari muhim ahamiyatga ega. Atmosferaga zararli moddalarning chiqarilishini kamaytiradigan texnologiyalarni qo'llashni o'z ichiga olgan yirik shaharlarda havoning ifloslanish darajasini nazorat qilish ham muhimdir [4].

Xulosa

Nafas olish tizimi kasalliklari jamiyat sog'lig'iga jiddiy ta'sir ko'rsatadigan, ko'p omilli ijtimoiy-tibbiy muammolardan biridir. Ularning keng tarqalishida ekologik, iqtisodiy va ijtimoiy omillar yetakchi o'rinda turadi. Profilaktika, ekologik tozalik va sog'lom turmush tarzini targ'ib qilish eng samarali yo'ldir.

References:

1. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti (WHO). Global Health Observatory Data Repository, 2023.
2. O'zbekiston Respublikasi Sog'liqni saqlash vazirligi. Aholi salomatligi to'g'risidagi yillik hisobot, 2023.
3. Grigorev, I. V. Хронические заболевания легких: этиология, диагностика, лечение / I. V. Grigorev. — Yekaterinburg: UrFU, 2020. — 280 s.
4. Kovalenko M. P. Болезни органов дыхания и социальное здоровье / М. P. Kovalenko. — Novosibirsk: Sibirskaya med. akademiya, 2021. — 340 s.
5. Eshboeva K.U., Stojarova N.K., Abdurashitova Sh.A. Повышение роли медицинских сестер в изучении, лечении и профилактике болезней органов пищеварения / Vestnik TMA, 2020. №1. b.62-66. Hanefeld, J., Lunt, N., Smith, R., & Horsfall, D. Why do medical tourists travel to where they do? The role of networks in determining medical travel. Globalization and Health, 11(1), 2015.